

A Influência da Tireoidectomia Total no Risco de Osteoporose: Estratégias de Prevenção e Tratamento.

JORDÂNIA SANTOS OLIVEIRA

Médica
santosoliveirajordania1@gmail.com
UNE- UNIVERSIDAD NACIONAL ECOLOGICA Santa Cruz de la Sierra/ Bolívia

Maria Luiza Barroso Coelho

Médica
malubc1996@gmail.com
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - UFVJM

Laura Bonfim viana

Acadêmica de medicina
laurabonfim999@gmail.com
Faculdade ciências médicas de Minas Gerais - FCMMG

Beatriz Vernek Carvalho

Acadêmica de Medicina
Beatrizwc@hotmail.com
Universidade Iguazu-UNIG

Bruna Kelren Freitas Pohlmann

Médica
Pohlmannbruna@gmail.com
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)

Ana Carolina de Alcântara

Médica
ana.alcantara@aluno.ufop.edu.br
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)

Rayssa Mara Ferreira Costa

Médica
rayssamarafferreiracosta@gmail.com
Centro Universitário Presidente Tancredo de Almeida Neves- UNIPTAN

Laire Samelyne Sousa Costa Café

Médica
samelllyne@hotmail.com
UNITPAC - ARAGUAÍNA

Dayane Louise Cabral de Melo

Médica
dayanecm15@hotmail.com
Faculdade de Minas- Belo Horizonte / Faminas BH

Guilherme Marques Reis

Médico
guilherme_marqs@icloud.com
FACULDADE DE MINAS BH - FAMINAS BH

A Influência da Tireoidectomia Total no Risco de Osteoporose: Estratégias de Prevenção e Tratamento.

Resumo:

A tireoidectomia total é um procedimento cirúrgico realizado para tratar diversas condições da tireoide, incluindo cânceres e distúrbios benignos graves. No entanto, a remoção completa da tireoide pode ter repercussões significativas sobre o metabolismo ósseo, aumentando o risco de osteoporose devido à alteração nos níveis hormonais e à diminuição da absorção de cálcio. Este fenômeno resulta na necessidade de estratégias preventivas e terapêuticas eficazes para mitigar o desenvolvimento de osteoporose em pacientes submetidos à tireoidectomia total. **Objetivo:** Analisar criticamente os estudos recentes sobre a influência da tireoidectomia total no risco de osteoporose e avaliar as estratégias de prevenção e tratamento propostas na literatura científica. **Metodologia:** A revisão sistemática foi conduzida seguindo as diretrizes do PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). Foram consultadas as bases de dados PubMed, Scielo e Web of Science utilizando os descritores "total thyroidectomy", "osteoporosis", "bone metabolism", "hypothyroidism", e "thyroid hormones". Os critérios de inclusão foram estudos publicados nos últimos 10 anos, focados em adultos submetidos à tireoidectomia total e que investigaram os efeitos no metabolismo ósseo. Critérios de exclusão incluíram estudos não relacionados diretamente ao tema, relatos de caso e revisões não sistemáticas. **Resultados:** A análise dos artigos revelou que a tireoidectomia total está associada a alterações significativas nos níveis hormonais, como diminuição dos hormônios tireoidianos e aumento do hormônio estimulante da tireoide (TSH), que podem impactar negativamente a densidade mineral óssea e aumentar o risco de osteoporose. Estratégias de prevenção incluem suplementação adequada de cálcio e vitamina D, monitoramento regular da densidade mineral óssea e terapia de reposição hormonal quando indicada. **Conclusão:** A revisão destaca a importância da vigilância cuidadosa e da intervenção precoce para prevenir complicações ósseas em pacientes submetidos à tireoidectomia total. A implementação de estratégias preventivas e terapêuticas baseadas em evidências pode reduzir significativamente o impacto negativo da cirurgia sobre o metabolismo ósseo, melhorando assim a qualidade de vida a longo prazo desses pacientes.

Palavras chave: "total thyroidectomy", "osteoporosis", "bone metabolism", "hypothyroidism", e "thyroid hormones".

INTRODUÇÃO

A tireoidectomia total é um procedimento cirúrgico frequentemente indicado para o tratamento de condições graves da tireoide, como câncer ou doenças autoimunes. Essa intervenção, embora essencial para a saúde do paciente, pode ter implicações significativas no metabolismo ósseo. A tireoide desempenha um papel crucial na regulação dos hormônios tireoidianos, que são fundamentais para a homeostase óssea. Com a remoção completa da tireoide, ocorre uma diminuição abrupta na produção desses hormônios, especialmente do hormônio triiodotironina (T3) e da tiroxina (T4), que são essenciais para o crescimento e manutenção dos ossos.

Essa redução hormonal pode resultar em alterações no metabolismo ósseo, afetando diretamente a densidade mineral óssea e aumentando o risco de osteoporose. Pacientes submetidos à tireoidectomia total frequentemente enfrentam um desequilíbrio hormonal que compromete a absorção de cálcio e a mineralização adequada dos ossos. Consequentemente, mesmo em pacientes sem fatores de risco preexistentes, como idade avançada ou menopausa, há um aumento significativo na vulnerabilidade para o desenvolvimento de osteoporose após o procedimento. Essa condição representa um desafio clínico significativo, exigindo estratégias preventivas e terapêuticas eficazes para mitigar o impacto negativo da cirurgia sobre a saúde óssea dos pacientes.

A tireoidectomia total, procedimento cirúrgico indicado para diversas condições da tireoide, não se limita apenas aos efeitos diretos sobre o metabolismo ósseo. Além do aumento do risco de osteoporose, outros fatores contribuem para essa condição. Entre eles, destaca-se a interrupção na produção dos hormônios tireoidianos, que são fundamentais para a regulação do metabolismo energético e, consequentemente, para a saúde óssea. A redução desses hormônios afeta negativamente a absorção de cálcio, essencial para a mineralização dos ossos, exacerbando o risco de perda de densidade mineral óssea.

Além disso, a falta de hormônios tireoidianos pode levar à diminuição da atividade osteoblástica, células responsáveis pela formação óssea, e aumentar a atividade osteoclástica, responsável pela reabsorção óssea. Esse desequilíbrio no turnover ósseo pode resultar em fragilidade óssea e maior suscetibilidade a fraturas, mesmo em pacientes relativamente jovens ou com estrutura óssea inicialmente saudável. Outro ponto crítico é a deficiência hormonal resultante da cirurgia, que também está associada a mudanças no metabolismo lipídico e no controle glicêmico, fatores adicionais que contribuem para a deterioração da saúde óssea.

Portanto, além das estratégias convencionais de suplementação de cálcio e vitamina D, é essencial considerar abordagens terapêuticas personalizadas para otimizar o status ósseo de pacientes submetidos à tireoidectomia total. O manejo integrado desses aspectos é crucial para mitigar os efeitos adversos sobre a densidade mineral óssea e promover a recuperação eficaz da saúde óssea pós-cirúrgica.

OBJETIVO:

O objetivo desta revisão sistemática de literatura é analisar criticamente os estudos recentes sobre a influência da tireoidectomia total no risco de osteoporose e explorar as estratégias de prevenção e tratamento propostas na literatura científica. A revisão busca examinar como a remoção completa da tireoide afeta o metabolismo ósseo, considerando as alterações hormonais decorrentes do procedimento e seu impacto na densidade mineral óssea dos pacientes. Além disso, o estudo pretende identificar intervenções eficazes para mitigar os efeitos adversos sobre a saúde óssea, incluindo estratégias de monitoramento pós-operatório e intervenções farmacológicas direcionadas.

METODOLOGIA:

A metodologia adotada nesta revisão sistemática segue as diretrizes do checklist PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). Foram consultadas três bases de dados principais: PubMed, Scielo e Web of Science. Os descritores utilizados foram selecionados para abranger amplamente o tema da influência da tireoidectomia total no risco de osteoporose, incluindo "total thyroidectomy", "osteoporosis", "bone metabolism", "hypothyroidism", e "thyroid hormones". Os Critérios de inclusão foram: estudos publicados nos últimos 10 anos que investigaram os efeitos da tireoidectomia total sobre o metabolismo ósseo em adultos. A pesquisa priorizou estudos originais com desenhos de pesquisa clínica (ensaios clínicos randomizados, estudos de coorte prospectivos e retrospectivos) e revisões sistemáticas que abordaram diretamente a relação entre a cirurgia de tireoidectomia total e a saúde óssea.

Os Critérios de exclusão foram: estudos que não focavam especificamente nos efeitos da tireoidectomia total sobre o metabolismo ósseo, como estudos de caso, relatos de caso, revisões narrativas e estudos com amostras pediátricas. Além disso, foram excluídos artigos não disponíveis na íntegra, artigos duplicados, conferências, editoriais e cartas ao editor.

A busca inicial nas bases de dados foi realizada utilizando os descritores mencionados, seguida de uma triagem inicial com base nos critérios de inclusão e exclusão estabelecidos. Os artigos selecionados passaram por uma avaliação detalhada do título, resumo e texto completo para determinar sua relevância e elegibilidade para inclusão na revisão. Após a aplicação dos critérios de seleção, os estudos finalmente incluídos foram analisados e sintetizados para extrair informações sobre os efeitos da tireoidectomia total no risco de osteoporose e as estratégias de prevenção e tratamento discutidas na literatura científica disponível.

RESULTADOS:

Foram selecionados 15 artigos. A tireoidectomia total é um procedimento cirúrgico complexo utilizado principalmente no tratamento de doenças da tireoide, como câncer ou hipertireoidismo grave. Este procedimento envolve a remoção completa da glândula tireoide, o que tem repercussões significativas no metabolismo ósseo dos pacientes. A tireoide desempenha um papel crucial na regulação do metabolismo ósseo através da produção de hormônios tireoidianos, como a triiodotironina (T3) e a tiroxina (T4). Estes hormônios são essenciais para a atividade osteoblástica, responsável pela formação óssea, e influenciam diretamente a densidade mineral óssea. Com a remoção total da tireoide, ocorre uma redução drástica na produção desses hormônios, o que pode levar a alterações no turnover ósseo, aumentando o risco de osteoporose.

Ademais, a deficiência dos hormônios tireoidianos resultante da tireoidectomia total interfere na absorção intestinal de cálcio, um mineral crucial para a saúde dos ossos. A absorção reduzida de cálcio compromete ainda mais a mineralização óssea, contribuindo para a perda de densidade mineral e aumentando a fragilidade óssea dos pacientes. Estudos mostram que pacientes submetidos à tireoidectomia total têm uma incidência aumentada de osteopenia e osteoporose, especialmente em comparação com a população geral. Essas condições podem ser exacerbadas em pacientes mais idosos, que naturalmente enfrentam uma diminuição na densidade óssea com o envelhecimento. Portanto, a compreensão detalhada dos mecanismos pelos quais a tireoidectomia total afeta o metabolismo ósseo é fundamental para o desenvolvimento de estratégias preventivas e terapêuticas que visem proteger a saúde óssea desses pacientes a longo prazo.

O entendimento dos mecanismos fisiopatológicos envolvidos na relação entre tireoidectomia total e saúde óssea é crucial para compreender as alterações observadas no metabolismo ósseo dos pacientes submetidos a este procedimento. Após a remoção completa da tireoide, ocorre uma diminuição significativa na produção dos hormônios tireoidianos T3 e T4, que desempenham um papel fundamental na regulação do metabolismo energético e no desenvolvimento ósseo. Esses hormônios influenciam diretamente a atividade dos osteoblastos, células responsáveis pela formação de novo tecido ósseo, e dos osteoclastos, que são responsáveis pela reabsorção óssea. A deficiência de hormônios tireoidianos resulta em uma desregulação desse equilíbrio, aumentando a atividade dos osteoclastos e reduzindo a atividade dos osteoblastos, o que leva a uma perda líquida de massa óssea ao longo do tempo.

Além disso, a remoção da tireoide também pode levar a mudanças no metabolismo lipídico e no controle glicêmico, que indiretamente afetam a saúde óssea. A hipotireoidismo pós-cirúrgico, frequentemente observado após a tireoidectomia total, está associado a um perfil lipídico alterado, com aumento dos níveis de colesterol total e LDL (colesterol ruim), e redução do HDL (colesterol bom). Essas alterações lipídicas podem influenciar negativamente a saúde cardiovascular, mas também têm impacto na saúde óssea, uma vez que o equilíbrio lipídico adequado é necessário para a integridade estrutural e função das membranas celulares dos osteoblastos e osteoclastos. Além disso, a disfunção glicêmica, como a resistência à insulina, também pode comprometer a saúde óssea ao alterar os processos de remodelação óssea e aumentar o risco de osteoporose. Portanto, uma abordagem abrangente na avaliação pós-operatória dos pacientes submetidos à tireoidectomia total deve considerar não apenas os aspectos hormonais, mas também os impactos secundários no metabolismo lipídico e glicêmico, visando mitigar os efeitos adversos sobre a saúde óssea desses pacientes.

A monitorização regular da densidade mineral óssea representa uma estratégia essencial no manejo pós-operatório de pacientes submetidos à tireoidectomia total. Este acompanhamento permite a avaliação precisa das mudanças na densidade óssea ao longo do tempo, fornecendo informações cruciais para a identificação precoce de alterações adversas. A densitometria óssea, método padrão ouro para a medição da densidade mineral óssea, possibilita a quantificação objetiva e a comparação com valores de referência populacionais. Esta avaliação permite não apenas detectar precocemente a osteopenia ou osteoporose, mas também monitorar a eficácia das intervenções terapêuticas adotadas para prevenção ou tratamento.

Além disso, o acompanhamento regular da densidade mineral óssea permite uma abordagem individualizada na gestão da saúde óssea dos pacientes. Com base nos resultados da densitometria óssea, podem ser adotadas medidas preventivas ou terapêuticas específicas, como ajustes na suplementação de cálcio e vitamina D, início de terapia farmacológica para aumentar a densidade mineral óssea, ou modificações no estilo de vida para promover a saúde óssea. Essa abordagem integrada não apenas visa mitigar os efeitos adversos da tireoidectomia total sobre o metabolismo ósseo, mas também promover a manutenção da saúde óssea a longo prazo. Portanto, a monitorização regular da densidade mineral óssea não deve ser apenas uma prática clínica padrão, mas sim um componente essencial no cuidado contínuo e individualizado de pacientes pós-cirurgia de tireoide, visando otimizar os resultados de saúde óssea e a qualidade de vida geral.

Devido à complexidade da tireoidectomia total e seus efeitos sobre o organismo, é essencial considerar o papel dos hormônios tireoidianos na regulação não apenas do metabolismo ósseo, mas também de outros sistemas fisiológicos. Os hormônios tireoidianos, especialmente a triiodotironina (T3) e a tiroxina (T4), desempenham um papel crucial na modulação do metabolismo basal, controle da temperatura corporal, metabolismo energético e função cardiovascular. Após a remoção da tireoide, ocorre uma deficiência desses hormônios, o que pode resultar em uma série de alterações metabólicas. Além do impacto direto na densidade mineral óssea, a deficiência de hormônios tireoidianos pode levar à diminuição do gasto energético basal e à alteração na distribuição de gordura corporal, aumentando o risco de ganho de peso e dislipidemias.

Outro aspecto relevante é a relação entre a tireoidectomia total e a qualidade de vida dos pacientes a longo prazo. Estudos indicam que a remoção da tireoide pode afetar significativamente o bem-estar geral, com potenciais repercussões psicológicas e emocionais. Pacientes submetidos a este procedimento frequentemente enfrentam desafios relacionados à adaptação a uma nova condição hormonal, necessidade de terapia de reposição hormonal contínua e preocupações com o seguimento clínico regular. Além disso, a alteração na autoimagem devido às cicatrizes da cirurgia e possíveis alterações na função vocal também podem impactar a autoestima e a qualidade de vida. Portanto, uma abordagem holística no manejo pós-operatório de pacientes submetidos à tireoidectomia total deve considerar não apenas os aspectos físicos e metabólicos, mas também os aspectos psicossociais, visando garantir uma recuperação completa e melhorar o bem-estar geral dos pacientes.

Os pacientes submetidos à tireoidectomia total frequentemente requerem uma abordagem multidisciplinar para otimizar sua saúde pós-operatória, especialmente no que diz respeito à saúde óssea. Uma estratégia fundamental envolve a implementação de programas educacionais abrangentes, destinados não apenas aos pacientes, mas também aos profissionais de saúde envolvidos no cuidado contínuo desses indivíduos. Esses programas educacionais devem abordar temas como a importância da adesão à terapia de reposição hormonal, a necessidade de monitorização regular da densidade mineral óssea e os sinais de alerta de osteoporose, permitindo uma gestão proativa e personalizada do risco ósseo. Ademais, a orientação sobre estilo de vida saudável, incluindo dieta balanceada, atividade física adequada e medidas para redução de outros fatores de risco cardiovascular, como tabagismo e consumo excessivo de álcool, é essencial para promover a saúde óssea e geral dos pacientes após a cirurgia.

Dessa forma, estratégias farmacológicas são frequentemente necessárias para mitigar os efeitos adversos da tireoidectomia total no metabolismo ósseo. A terapia farmacológica pode incluir o uso de agentes específicos para aumentar a densidade mineral óssea, como bisfosfonatos, teriparatida ou denosumabe, dependendo das necessidades individuais de cada paciente e da avaliação do risco de fraturas. A escolha do agente terapêutico ideal deve levar em consideração não apenas a eficácia na prevenção da perda óssea, mas também a tolerabilidade, possíveis efeitos colaterais e a capacidade de melhorar a qualidade de vida do paciente a longo prazo. Portanto, uma abordagem integrada que combine educação, orientação de estilo de vida e terapia farmacológica é essencial para garantir resultados ótimos na saúde óssea e geral de pacientes após a tireoidectomia total.

A abordagem multidisciplinar no acompanhamento pós-operatório de pacientes submetidos à tireoidectomia total desempenha um papel crucial na promoção de resultados de saúde ótima e na gestão integrada de múltiplos aspectos relacionados à saúde. Esta abordagem envolve a colaboração entre endocrinologistas, cirurgiões de cabeça e pescoço, especialistas em saúde óssea, enfermeiros e outros profissionais de saúde para fornecer cuidados abrangentes e personalizados. A coordenação entre diferentes especialidades permite uma avaliação holística das necessidades do paciente, garantindo uma resposta eficaz às complicações potenciais, como a osteoporose, e otimizando o manejo das condições clínicas associadas à deficiência de hormônios tireoidianos.

Além disso, a implementação de diretrizes clínicas baseadas em evidências é fundamental para orientar a prática clínica e padronizar a abordagem terapêutica. Diretrizes atualizadas oferecem recomendações claras sobre o manejo do hipotireoidismo pós-operatório, incluindo a dosagem adequada de hormônios tireoidianos na terapia de reposição hormonal, o monitoramento regular da função tireoidiana e a intervenção precoce diante de sinais de descompensação hormonal. Essas diretrizes não apenas garantem a qualidade do cuidado prestado aos pacientes, mas também facilitam a comunicação entre os membros da equipe de saúde, promovendo uma abordagem integrada e eficiente no manejo pós-operatório de pacientes submetidos à tireoidectomia total.

CONCLUSÃO:

A tireoidectomia total representa um marco decisivo no tratamento de diversas condições da tireoide, porém, seus efeitos sobre a saúde óssea são significativos e bem documentados na literatura científica. Estudos indicam que a remoção completa da tireoide está associada a alterações no metabolismo ósseo, aumentando o risco de osteoporose e fraturas. A deficiência de hormônios tireoidianos, particularmente a triiodotironina (T3) e a tiroxina (T4), desempenha um papel crucial na regulação da densidade mineral óssea e na homeostase óssea geral. A diminuição na produção desses hormônios após a tireoidectomia total compromete a formação e a mineralização óssea, predispondo os pacientes a complicações ósseas a longo prazo.

Além disso, estratégias preventivas e terapêuticas são essenciais para mitigar os efeitos adversos da tireoidectomia total sobre a saúde óssea. A educação contínua dos pacientes sobre a importância da adesão à terapia de reposição hormonal, a monitorização regular da densidade mineral óssea e a implementação de medidas para promover a saúde óssea são componentes cruciais do manejo pós-operatório. Adicionalmente, a colaboração multidisciplinar entre profissionais de saúde, incluindo endocrinologistas, cirurgiões de cabeça e pescoço, e especialistas em saúde óssea, é fundamental para fornecer cuidados integrados e personalizados aos pacientes.

Em suma, uma abordagem cuidadosa e abrangente no acompanhamento pós-operatório de pacientes submetidos à tireoidectomia total é necessária para minimizar os impactos negativos na saúde óssea e promover resultados favoráveis a longo prazo. A implementação de diretrizes baseadas em evidências e a educação contínua são fundamentais para melhorar a qualidade de vida dos pacientes e garantir uma gestão eficaz das consequências da cirurgia de tireoide sobre o metabolismo ósseo.

Referências Bibliográficas:

- Hung CL, Yeh CC, Sung PS, Hung CJ, Muo CH, Sung FC, Jou IM, Tsai KJ. Is Partial or Total Thyroidectomy Associated with Risk of Long-Term Osteoporosis: A Nationwide Population-Based Study. *World J Surg*. 2018 Sep;42(9):2864-2871. doi: 10.1007/s00268-018-4573-2.
- Wang LY, Smith AW, Palmer FL, Tuttle RM, Mahrous A, Nixon IJ, Patel SG, Ganly I, Fagin JA, Boucai L. Thyrotropin suppression increases the risk of osteoporosis without decreasing recurrence in ATA low- and intermediate-risk patients with differentiated thyroid carcinoma. *Thyroid*. 2015 Mar;25(3):300-7. doi: 10.1089/thy.2014.0287.
- Kim J, Han K, Jung JH, Ha J, Jeong C, Heu JY, Lee SW, Lee J, Lim Y, Kim MK, Kwon HS, Song KH, Baek KH. Physical activity and reduced risk of fracture in thyroid cancer patients after thyroidectomy - a nationwide cohort study. *Front Endocrinol (Lausanne)*. 2023 Jul 20;14:1173781. doi:10.3389/fendo.2023.1173781.
- Kwak D, Ha J, Won Y, Kwon Y, Park S. Effects of thyroid-stimulating hormone suppression after thyroidectomy for thyroid cancer on bone mineral density in postmenopausal women: a systematic review and meta-analysis. *BMJ Open*. 2021 May 13;11(5):e043007. doi: 10.1136/bmjopen-2020-043007.
- Kim MK, Yun KJ, Kim MH, Lim DJ, Kwon HS, Song KH, Kang MI, Baek KH. The effects of thyrotropin-suppressing therapy on bone metabolism in patients with well-differentiated thyroid carcinoma. *Bone*. 2015 Feb;71:101-5. doi: 10.1016/j.bone.2014.10.009.
- Saad RK, Boueiz NG, Akiki VC, Fuleihan GAE. Rate of drop in serum calcium as a predictor of hypocalcemic symptoms post total thyroidectomy. *Osteoporos Int*. 2019 Dec;30(12):2495-2504. doi: 10.1007/s00198-019-05040-4.
- Ku EJ, Yoo WS, Lee EK, Ahn HY, Woo SH, Hong JH, Chung HK, Park JW. Effect of TSH Suppression Therapy on Bone Mineral Density in Differentiated Thyroid Cancer: A Systematic Review and Meta-analysis. *J Clin Endocrinol Metab*. 2021 Nov 19;106(12):3655-3667. doi: 10.1210/clinem/dgab539.
- Karunakaran P, Maharajan C, Ramalingam S, Rachmadugu SV. Is hungry bone syndrome a cause of postoperative hypocalcemia after total thyroidectomy in thyrotoxicosis? A prospective study with bone mineral density correlation. *Surgery*. 2018 Feb;163(2):367-372. doi: 10.1016/j.surg.2017.09.008.
- Sousa BECA, Silva BC, de Oliveira Guidotti T, Pires MC, Soares MMS, Kakehasi AM. Trabecular bone score in women with differentiated thyroid cancer on long-term TSH-suppressive therapy. *J Endocrinol Invest*. 2021 Oct;44(10):2295-2305. doi: 10.1007/s40618-021-01537-0.
- Chiu TH, Chen SC, Yu HC, Hsu JS, Shih MC, Jiang HJ, Hsu WH, Lee MY. Association between Geriatric Nutrition Risk Index and Skeletal Muscle Mass Index with Bone Mineral Density in Post-Menopausal Women Who Have Undergone Total Thyroidectomy. *Nutrients*. 2020 Jun 5;12(6):1683. doi: 10.3390/nu12061683
- Kim CW, Hong S, Oh SH, Lee JJ, Han JY, Hong S, Kim SH, Nam M, Kim YS. Change of Bone Mineral Density and Biochemical Markers of Bone Turnover in Patients on Suppressive Levothyroxine Therapy for Differentiated Thyroid Carcinoma. *J Bone Metab*. 2015 Aug;22(3):135-41. doi: 10.11005/jbm.2015.22.3.135.
- Jia H, Qu W, Cai X, Li M, Qian Y, Jiang Z, Zhang Z. Assessment for bone health in patients with differentiated thyroid carcinoma after postoperative thyroid-stimulating hormone suppression therapy: a new fracture risk assessment algorithm. *Front Endocrinol (Lausanne)*. 2023 Nov 21;14:1286947. doi: 10.3389/fendo.2023.1286947.
- Chung CW, Choi HS, Kong SH, Park YJ, Park DJ, Ahn HY, Cho SW. Measurements of Bone Health after Thyroid-Stimulating Suppression Therapy in Postmenopausal Women with Differentiated Thyroid Carcinoma: Bone Mineral Density versus the Trabecular Bone Score. *J Clin Med*. 2021 May 3;10(9):1964. doi: 10.3390/jcm10091964.
- Takahashi T, Yamazaki K, Shodo R, Ueki Y, Horii A. Actual prevalence of hypoparathyroidism after total thyroidectomy: a health insurance claims-database study. *Endocrine*. 2022 Oct;78(1):151-158. doi: 10.1007/s12020-022-03153-1.
- Kim EH, Jeon YK, Pak K, Kim IJ, Kim SJ, Shin S, Kim BH, Kim SS, Lee BJ, Lee JG, Goh TS, Kim K. Effects of Thyrotropin Suppression on Bone Health in Menopausal Women with Total Thyroidectomy. *J Bone Metab*. 2019 Feb;26(1):31-38. doi: 10.11005/jbm.2019.26.1.31.